

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В АСПЕКТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУГА НАСЛЕДНИКОВ

PROBLEMS OF JUDICIAL PRACTICE IN THE ASPECT OF DETERMINING THE CIRCLE OF HEIRS

ГНАТОВСКИЙ ИЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».

GNATOVSKY ILYA VLADISLAVOVICH,

Crimean branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".

В статье рассмотрены проблемы судебной практики в аспекте определения круга наследников. Установлено, что при определении круга наследников суд должен принимать во внимание различные факты. Проведен анализ судебной практики рассмотрения данной категории дел. В результате сделан вывод, что в настоящее время совершенствования требует правовое регулирование института фактического (гражданского) брака, т.к. совместно проживающие долгое время лица должны иметь право на наследование от фактического супруга, что особенно актуально для жен участников СВО, пропавших без вести или погибших.

This article discusses various approaches to the study of the phenomenon of educational activity. The features of the regulatory and legal regulation of this type of activity are characterized. The history of educational activities in Russia and foreign countries is analyzed. Special attention is paid to the definition of the concepts of "enlightenment" and "education", their interrelation is revealed, the stages of development of this phenomenon are highlighted and described. It is concluded that there is a lack of clarity and clarity in the procedure of actions of the administrative apparatus of an educational organization in relation to parents and guardians of students in order to carry out educational activities.

Ключевые слова: *наследование, определение наследника, принятие наследства, фактический брак, гражданское право.*

Key words: *inheritance, determination of heir, acceptance of inheritance, common-law marriage, civil law.*

Определение круга наследников является темой первостепенной важности в гражданском праве и гражданском процессе России, которая имеет значительные правовые, социальные и экономические последствия. Это обосновано сложностью и важностью процедуры определения наследника. Также анализ судебной практики в этом контексте показывает, что споры возникают из-за противоречивости отношений между возможными наследниками, отсутствия завещания и сложных родственных структур.

На сегодняшний день вопросы определения наследников остаются актуальными и обсуждаемыми в юридическом сообществе. Данная тема стала предметом исследования немалого количества ученых, среди которых следует отметить: Е.Ю. Петрова, О.В. Коптягина и других. Исследование данного вопроса помогает совершенствовать законодательство и судебную практику, обеспечивая большую справедливость и соответствие современным требо-

ваниям наследования благодаря урегулированию данных прав на законодательном уровне.

В наследственных правоотношениях определение наследников возможно по завещанию, в котором наследодатель указывает их, и по закону, в случае отсутствия завещательного распоряжения. В Гражданском Кодексе РФ (далее – ГК РФ) предусмотрено шесть очередей наследников (ст. ст. 1142-1145), в случае отсутствия наследников предшествующих очередей право наследования переходит к наследникам седьмой и восьмой очередей (п. 3 ст. 1145, ст. 1148 ГК РФ) [2]. При этом лица каждой последующей очереди определяются как наследники, если нет наследников предыдущей очереди (также не приняли наследство в течение 6 месяцев, отказались от принятия наследства, отстранены или лишены его). Большинство сложностей на практике и судебных споров возникает потому, что «данный перечень не является исчерпывающим, так как в законе предусмотрены исключения, благодаря которым право наследования принадлежит и другим лицам, помимо перечисленного перечня» [3, с. 108].

Анализ судебной практики в аспекте определения наследника выявляет важные аспекты и сложности, влияющие на решения по делам о наследовании. С помощью анализа различных судебных решений можно получить возможность лучше понимать, как суды решают проблемы определения наследников и какие шаги они предпринимают для обеспечения справедливого и законного распределения наследства. Судебная практика указывает на важность соблюдения правовых норм и формальностей в определении наследников, в частности, при рассмотрении споров об очередности принятия наследства. Решения судов указывают на большое значение документальных доказательств и профессиональных экспертных выводов по делам о наследовании.

Достаточно много споров возникает в случаях, если один из наследников не принял наследство в течение 6 месяцев и что может считаться действиями по его принятию. В данной ситуации суды должны учитывать, что принятие наследства возможно не только путем обращения к нотариусу, но через осуществление фактических действий, которые будут говорить о его фактическом принятии. В литературе указывается, что «чаще всего суды удовлетворяют иски о признании лица принявшим наследство фактическими действиями в тех случаях, когда лицо пользуется предметами домашней обстановки наследодателя, а также оплачивает за свой счет расходы по содержанию квартиры, оплачивает налоги, жилищно-коммунальные услуги и т.п.» [12, с. 407].

Действительно, в деле № 5-КГ19-83 коллегия по гражданским спорам Верховного суда РФ пересмотрела одно из дел указав, что принятие наследства возможно двумя способами. Наследник может подать заявление о принятии наследства нотариусу или осуществить действия, которые будут говорить о его фактическом принятии. Перечень этих действий есть в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, в их числе – вступление в управление имуществом, меры по его сохранению и защите, траты на содержание имущества, оплата долгов наследодателя и т.д. [4]. То есть речь идет о тех действиях, в которых «проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу», уточнял Пленум Верховного суда РФ в Постановлении № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [7]. Таким действием может быть вселение наследника в квартиру наследодателя или проживание в нём на день открытия наследства. В данном конкретном случае, Е. после смерти наследодателя пользовалась его квартирой, на основании чего Верховный суд РФ установил, что своими действиями она выразила волю на принятие наследства, приняв его фактически. Выбрав место жительства в спорной квартире и неся бремя содержания спорного имущества, Е., не отказавшись от принятия наследства, считается принявшей наследство. Таким образом, в данном деле суд определил Е. как одного из правомерных наследников [4].

Следовательно, фактическое принятие наследства конклюдентными действиями должно учитываться судом в каждом конкретном случае при определении круга наследников. Со-

гласимся с мнением, что «фактическим принятием наследства являются действия наследника по управлению недвижимостью или действия, направленные на сохранение этого имущества» [10, с. 105]. В каждом деле по определению круга наследников необходимо устанавливать возможность наличия фактического принятия наследства одним из возможных наследников.

В гражданском законодательстве России очередность определения наследников построена в зависимости от степени родства с наследодателем, однако, это не исключает возможности определения как наследника лиц, не состоящих в кровном родстве с наследодателем. В этом отношении наибольшие сложности на практике вызывают дела, где наследник и наследодатель находились в отношениях фактических брачных отношений (гражданский брак). Современные реалии влияют на определение наследников, в частности в контексте усложнения семейных структур и смены общественных норм. За последние годы в судах рассматривается все больше дел, связанных с наследованием от фактического (гражданского) супруга. Отдельные авторы указывают, что «к настоящему времени остается нерешенной проблема граждан находящихся в сожительстве в незарегистрированном браке и фактически ведущих совместное хозяйство, поскольку, по мнению демографов, постепенное вытеснение официальных браков гражданскими союзами становится общей тенденцией» [9, с. 449].

В соответствии с законом внебрачный супруг может войти в круг наследников при наличии завещания или при признании его иждивенцем наследодателя. Во втором случае необходимо признание судом оставшегося фактического супруга нетрудоспособным иждивенцем наследодателя, что дает законное основание призвать его в качестве наследника (п. 2 ст. 1148 ГК РФ) [2]. Однако, согласимся с мнением авторов, считающих, что «подобное законодательное регулирование не решило всех проблем, возникающих на практике» [11, с. 385].

Например, В. после смерти своего гражданского мужа хотела получить в наследство его квартиру как иждивенец. Департамент имущественных отношений Москвы, напротив, пытался признать спорную квартиру выморочным имуществом и передать в ее собственность городу. Черемушкинский районный суд г. Москвы встал на сторону города указав, что документы, которые предоставила заявитель, не подтверждают того, что помощь со стороны мужа была постоянным и основным источником средств к существованию. На этом основании в иске В. отказали, а требование департамента суд удовлетворил. С позицией суда первой инстанции согласились Московский городской суд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. Однако, с нижестоящими инстанциями не согласился Верховный суд РФ. Коллегия по гражданским делам высшего суда России отменила постановления нижестоящих инстанций указав, что получение В. собственной пенсии не отрицает факт признания ее иждивенцем, и направила дело на новое рассмотрение [5].

Анализ судебной практики показывает, что на практике подобные иски не редкость, несмотря на разъяснения Пленума Верховного суда РФ в Постановлении от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании» [7], суды нижестоящих инстанций очень часто отказывают заявителям в признании иждивенцем фактического брачного партнера, проживающего с умершим многие годы, на основании факта получения собственного дохода (например, пенсии). Решение данной проблемы возможно путем легализации, хотя бы частичной, фактических брачных отношений. И.Р. Альбиков считает, что «законодательство нуждается в изменениях, направленных на признание фактических брачных отношений» [1, с. 18]. По мнению Д.А. Пашкова, необходимо «законодательно определить понятие фактических брачных отношений и критерии их определения» [6, с. 134].

Данная тема является особенно актуальной в связи с невозможностью наследовать фактическими супругами пропавших без вести или погибших участников СВО. В начале 2024 г. в Госдуму был внесен законопроект № 539969-8 [8], предусматривающий возможность при-

знания сожительства браком после смерти или исчезновения одного из фактических супругов в связи с участием в спецоперации или нахождением на территории СВО. Это будет возможно, если пара прожила вместе и вела общее хозяйство не менее трех лет. Или не менее одного года, но у них при этом есть совместный ребенок. Как отмечается в пояснительной записке, установленные в судебном порядке брачные отношения являются браком. Это значит, что «фактическая» супруга участника СВО сможет быть наследником, получит права на социальные и иные льготы в соответствии с действующим законодательством.

Решение проблемы включения фактических брачных супругов возможно путем внесения установления факта наличия внебрачных отношений в перечень юридических фактов, устанавливаемых судом и указанных согласно ч.2 ст.264 ГПК РФ. При таком правовом регулировании фактические брачные отношения будут «доказаны лицами и установлены решением суда, которое после вступления в силу, будет представлять собой правообразующий юридический факт и будет являться основанием для возникновения права на признание наследником умершего» [11, с. 385]. Также внесение изменений в ст.1142 ГК РФ позволит избежать дальнейших споров по определению круга наследников. Предлагается изложить ее в следующей редакции: «Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг, фактический супруг, факт совместного проживания с которым установлен судом, и родители наследодателя». Данные законодательные изменения позволят избежать многих сложностей при реализации прав фактических супругов на наследование.

Таким образом, при определении круга наследников суд должен принимать во внимание различные факты. Определение наследника – это сложный процесс и судебная система должна быть готова решать новые вызовы и развиваться в соответствии с потребностями общества. Так, нужно учитывать, что кроме обращения к нотариусу принятие наследства может быть реализовано фактическими действиями наследника и ни у одного из вариантов наследования нет приоритета над другим. Также анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что при решении дел данной категории, каждое дело об определении наследников на основании закона требует осуществления комплексного анализа фактов, подтверждающих совместное проживание лиц для определения права на наследство. В настоящее время совершенствования требует правовое регулирование института фактического (гражданского) брака, т.к. совместно проживающие долгое время лица должны иметь право на наследование от фактического супруга, что особенно актуально для жен участников СВО, пропавших без вести или погибших.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альбикив И.Р. Защита прав и интересов лиц, состоящих в фактических супружеских отношениях: проблемы и правовые особенности их разрешения // Человек и закон. 2015. №7. С.17-22.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 08.08.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154 (дата обращения 10.09.2024).
3. Грицай В.Р. Проблема определения круга наследников // Актуальные проблемы частного права в российской Федерации: сборник статей III ежегодной Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Симферополь, 19 марта 2020 года. Симферополь: КФУ им. В.И. Вернадского, 2020. С. 107-111.
4. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.06.2019 № 5-КГ19-83. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rf-ot-18062019-n-5-kg19-83> (дата обращения 10.09.2024).
5. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 28.07.2020 N 5-КГ20-66-К2. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po>

grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-28072020-n-5-kg20-66-k2 (дата обращения 10.09.2024).

6. Пашков Д.А. Актуальные вопросы правового регулирования фактических брачных отношений в Российской Федерации // Вопросы российского и международного права. 2020. Т. 10. № 1-1. С. 127-134.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». URL: <https://base.garant.ru/70183406> (дата обращения 05.09.2024).

8. Проект Федерального закона № 539969-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 30.01.2024). URL: <https://sozd.duma.gov.ru> (дата обращения 05.09.2024).

9. Сатюкова В.А. Проблемы наследственного правопреемства и очередности наследования // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. № 4(44). С. 447-450.

10. Фактическое принятие наследства / Н.А. Дубровин, Е.Л. Ермолаева, Е.С. Илюшина [и др.] // Трибуна ученого. 2021. № 11. С. 105-108.

11. Хивренко Л.В. Проблемы разрешения судебных споров, связанных с институтом фактического брака (внебрачного сожительства) // Вопросы развития государства и права: теория, история и практика, Симферополь, 23 ноября 2023 года. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2024. С. 383-387.

12. Ширяева К.А. Принятие наследства фактическими действиями // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2024. № 5(93). С. 402-409.

© Гнатовский И.В., 2024.